

ANEXO 7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS
SUBPRODUTO 1.7**

**João Pessoa - PB
2022**

FNDE

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Vídeo

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do vídeo “**PDDE, Gestão democrática e a escola que queremos**”.

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar a importância da gestão democrática dos recursos do PDDE como ação cidadã na construção de uma educação de qualidade que atenda aos anseios da comunidade escolar.

O vídeo foi roteirizado pela professora doutora Lebiam Tamar Gomes da Silva, sendo validado pelo FNDE.

Segue o link do YouTube para acesso ao vídeo:

<https://youtu.be/f4vcKtYb318>

ROTEIRO DE TRABALHO

Vídeo 1: PDDE e Ações Integradas

Título: PDDE, Gestão democrática e a escola que queremos

Roteirista: Lebiam Tamar Gomes Silva

Objetivo:

- Apresentar a importância da gestão democrática dos recursos do PDDE, como ação cidadã na construção de uma educação de qualidade, que atenda aos anseios da comunidade escolar.

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total:** 7 minutos

Apresentadores: Marcos Angelus e Maria da Salete Barbosa

Estrutura:

- **Problema (attract):** As dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar na gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas e os impactos na infraestrutura física e pedagógica de uma unidade educacional acarretam prejuízos para toda a comunidade escolar em curto, médio e longo prazo.
- **Promessa (brand):** Planejar, executar eficientemente e prestar contas corretamente dos recursos do PDDE, de forma democrática e participativa, podem transformar a realidade da sua unidade educacional.
- **Solução/Benefícios (Connect):** A formação continuada das pessoas responsáveis pela gestão do PDDE e das Ações Integradas, realizada pelo CECAMPE-NE, em parceria com o FNDE, contribui para uma melhor gestão dos recursos financeiros do Programa, fundamentada na autonomia administrativa e pedagógica da unidade educacional. A formação dos gestores e das gestoras de unidades educacionais, pretende instituir modelos de gestão democrática, que vão mudar a realidade do ensino público brasileiro.
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor e a gestora são mais que ordenadores de despesas da unidade educacional, eles são a liderança de uma comunidade de pessoas, cidadãos e sujeitos de direito, que por meio da educação de qualidade constroem suas vidas e participam da construção de uma sociedade mais justa e

democrática. Liderem a sua comunidade em direção à escola que vocês querem construir!

• **Roteiro de trabalho:**

CENA 1 (Problema – attract)		
Tempo	Descrição	Texto ou Narração
10”	Vinheta de abertura com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo	Texto: Cecampe Nordeste (Logo animada) Apresenta Gestão democrática, PDDE e a escola que queremos.
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno (que provoque motivação)
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro	Animação da Logo do Cecampe Fade in (Título) Abrir (Cena 2)

CENA 2 (Problema – attract)		
Tempo	Descrição	Texto
50”	Apresentador 1 (Marcos) problematizando o tema	Educação de qualidade Políticas públicas Gestão democrática de recursos financeiros Liderança e mobilização da comunidade escolar Participação e responsabilidade social
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador 1
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) à direita da cena Ângulo frontal	Entrada de texto (Esquerda para a direita)

Narração

Educação de qualidade se faz com políticas públicas, garantia de recursos financeiros e gestão adequada. Como você avalia a educação realizada por sua unidade educacional? Agora, pense, em como você tem participado dela?

É sobre isso que vamos falar nesse vídeo: sobre o processo de gestão democrática de uma unidade educacional à partir da implementação do PDDE e das suas ações integradas.

As dificuldades com a gestão de recursos disponíveis para o financiamento da educação pública em nosso país acarretam grandes prejuízos para a formação das pessoas que dependem dela. Uma boa política pública depende também, de gestores e gestoras com boa informação e formação, comprometidos(as) com a educação e mobilizadores(as) de processos democráticos de participação e de decisão em sua comunidade escolar.

CENA 3 (Promessa - brand)		
Tempo	Descrição	Texto
1'15"	Apresenta dados sobre o repasse de recursos do PDDE e Ações Integradas para a Região Nordeste em 2020 ou 2021 e os valores executados com prestação de contas aprovadas.	
	Imagem de referência	Áudio
	Gráficos e tabelas com dados da Região Nordeste	
		Fala do narrador
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Distribuição de imagens e números com destaques para a região Nordeste.	Animação para destacar os dados da região Nordeste.

Narração

Para que tenhamos a escola que queremos, precisamos de recursos e de pessoas que realizem o melhor uso possível deles. Esse é o papel principal da gestão escolar. Porém, gerenciar uma unidade educacional ou uma rede de ensino pública é uma ação compartilhada com todos/as aqueles/as que dela fazem parte e se beneficiam. O gestor e a gestora são os líderes dessa comunidade.

Ele ou ela cria as possibilidades para que a gestão democrática aconteça, mobilizando e motivando as pessoas a participarem de espaços institucionais de tomada de decisão e criando canais abertos de comunicação com a comunidade escolar. O PDDE é um instrumento de fortalecimento da gestão democrática, você já pensou nisso?

A gestão democrática proporciona à comunidade escolar, apontar as necessidades da instituição e direcionar melhor a aplicação dos recursos financeiros, de modo a resolver os problemas por ela indicados. Esse modelo de gestão contribui para um melhor planejamento do uso dos recursos financeiros disponíveis, uma execução de acordo com as normas legais da administração pública e uma prestação de contas de modo adequado e dentro dos prazos regulamentares.

CENA 4 (Solução / Benefícios)		
Tempo	Descrição	Texto ou Narração
1'45''	Animação 1 com a Logo do PDDE e o infográfico das Ações Integradas à direita da tela. Animação 2 com a Logo do FNDE e dos cinco Cecampes, com destaque para a logo do Cecampe Nordeste.	
	Imagem de referência	Áudio
	Logos do PDDE, FNDE e Cecampes e infográfico animado com as ações integradas	Narração
	<p>Infográfico do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com as seguintes ações integradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> IDENTIFICAÇÃO: Gestão Estratégica e Governança, Inovação, Gestão de Riscos e Controles Internos, Formação dos gestores educacionais e comunidade escolar, Relacionamento com a Sociedade, Monitoramento, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, Sustentabilidade Ambiental, Gestão Orçamentária e Financeira, Eficiência dos processos de negócios. ABSORÇÃO: Transporte Escolar, Alimentação Escolar, Dinheiro Direto na Escola, Livro Didático, FIES, Cota-Parte do Salário-E, Complementação ao FU, Execução de ações do MEC, Plano de Ações Articuladas, Obras Inacabadas, Ética. PRIORIDADES: (sem ações listadas) AVALIAÇÃO: (sem ações listadas) 	
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Distribuição de imagens e textos por toda cena.	<p>Animação da Logo do PDDE e do Infográfico as Ações Integradas. Animação da Logo do FNDE e das Logos dos Cecampes das cinco regiões do país, com destaque para a Logo do Cecampe Nordeste.</p> <p>Zoom na Logo do Cecampe com efeito para a apresentação da tela do site com navegação rápida e animada pelas opções de menu, que mostram as principais ações e informações desenvolvidas.</p>

Narração

O PDDE e as Ações Integradas integram uma política pública de Estado, criada há mais de 20 anos, que destina recursos anuais para as instituições educativas de nosso país, com o objetivo de “prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para a manutenção e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar [... e] fortalecer a participação social e a autogestão”.

Os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vêm transformando a realidade da educação básica pública brasileira, por meio da gestão democrática e participativa. São gestores e gestoras educacionais, professores e professoras, profissionais da educação, pais, alunos e alunas e pessoas da comunidade que, juntos, decidiram pensar e agir para alcançar a escola que desejam.

As boas práticas e os bons resultados vão surgindo e se multiplicando por todo o país. E para que esse movimento cresça e beneficie mais e mais brasileiros por meio da educação pública gratuita e de qualidade, o FNDE criou os Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (Cecampes), nas cinco regiões brasileiras.

As redes de ensino e as instituições educativas contam agora com uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, profissionais da educação e membros de associações educativas, que desenvolvem pesquisas e produtos para apoiar a formação dos gestores e das gestoras, e a implementação de modelos e instrumentos de gestão democrática DO PDDE, e ações integradas com o propósito de promover mudanças significativas na educação pública brasileira.

CENA 5 (Solução / Benefícios)		
Tempo	Descrição	Texto
2'	Informações sobre a gestão democrática no âmbito do PDDE e das Ações Integradas.	<p>PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.</p> <p>Unidade Executora Própria (UEX).</p> <p>Autonomia financeira da escola.</p> <p>Resolução CD/FNDE nº 15/2021.</p> <p>Melhoria da infraestrutura física e pedagógica.</p> <p>Conhecimentos e experiências compartilhados sobre a gestão educacional.</p> <p>Suporte administrativo e técnico.</p> <p>Modelos, procedimentos, instrumentos, estratégias e recursos para a gestão escolar.</p>
	Imagem de referência	Áudio
	Imagens animadas, que apresentam uma estrutura organizacional do modelo de gestão democrática, para os recursos do PDDE pela escola, articulando os principais entes, procedimentos e ações.	Narração
Edição	Plano Médio	Efeitos
	<p>Equadramento do(a) apresentador à Direita e à Esquerda (alternando a cada cena).</p> <p>Ângulo diagonal à direita.</p> <p>Ângulo diagonal à esquerda.</p>	<p>Animações de texto e de imagens.</p> <p>Composição de infográficos.</p>

Narração

Como o próprio nome já diz, o principal benefício do PDDE é a transferência de recursos financeiros, direto para a escola, sem a necessidade de convênios ou de mediadores para a realização de compras e contratação de serviços.

As instituições educativas criam as suas Unidades Executoras próprias (UEx) e, por meio delas, ganham autonomia para fazer a gestão financeira dos recursos recebidos. Grande parte dos recursos financeiros disponíveis no PDDE não são executados por falta de informação ou de formação dos gestores e das gestoras escolares e de participação da comunidade escolar no processo da gestão.

É preciso buscar a informação e o suporte técnico oferecidos pelo FNDE e pelos CECAMPES e mudar essa realidade. Conhecer e instituir os processos administrativos, suas rotinas e procedimentos regulares, constituir e fortalecer a UEx de sua unidade educacional, organizar e delegar atribuições e responsabilidades entre os membros da comunidade escolar, podem parecer complicados no início, mas são ações que podem e devem ser realizadas por todas as unidades educacionais, para que sejam beneficiadas em curto, médio e longo prazo, pelo recebimento e pela aplicação dos recursos financeiros, para a melhoria da sua infraestrutura física e pedagógica.

É uma mudança de mentalidade e de atitude de todos/as, que fazem a escola pública e que assumem o compromisso de trabalhar em prol da qualidade da educação, reunindo-se em assembleias gerais, tomando decisões sobre as prioridades da escola, escolhendo o que desejam comprar e que serviços realizar; acompanhando o uso dos produtos adquiridos e a execução e prestação dos serviços contratados, fiscalizando pagamentos e prestação de contas e avaliando os resultados de todo esse trabalho e empenho na transformação da sua unidade educacional.

Ver a escola com a qualidade que queremos, surgindo diante dos nossos olhos, é a melhor razão para investir tempo e esforços na gestão democrática da educação pública. Além disso, sabemos que, com o tempo ganhamos conhecimento e experiência que tornam esse processo administrativo cada vez mais simples, ágil e eficiente. Com o apoio do FNDE e do Cecampe Nordeste, as unidades educacionais ganham em suporte técnico e pedagógico, com a criação de modelos, instrumentos, estratégias e recursos para a gestão educacional.

CENA 6 (Chamada para a ação – CTA)		
Tempo	Descrição	Texto
50”	Chamada para que os gestores escolares se juntem ao Cecampe .Nordeste nesta ação e mobilizem a comunidade escolar.	www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste
	Imagem de referência	Áudio
		Narração
Edição	Plano Fechado	Efeitos
	Apresentador(a) à direita. Ângulo frontal.	
Narração	<p>— Como está a sua escola? Como você gostaria que ela estivesse? Como você pode colaborar para que sua escola se torne a escola que você e sua comunidade querem? Como os recursos do PDDE têm colaborado com o projeto de escola que vocês desejam? É hora de agir, buscar informações e unir esforços com as equipes do FNDE e do Cecampe Nordeste, para transformar a sua escola e a educação pública em nosso país.</p> <p>Acesse nosso site e acompanhe-nos nas mídias sociais. Divulgue as ações e as formações e utilize todas as informações e recursos disponíveis para que a sua unidade educacional, se beneficie integralmente do financiamento suplementar oferecido pelo PDDE. Convide todos(as) de sua unidade educacional à participar e construir uma gestão democrática capaz de transformar a realidade e os rumos da sua escola.</p>	

CENA 7 (Vinheta de encerramento)		
Tempo	Descrição	Texto
10"	Vinheta de encerramento.	Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno igual à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena.	Rolagem de texto na tela (De baixo pra cima).